

УДК 342.731

О СПОРНЫХ МОМЕНТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

ON CONTROVERSIAL POINTS OF THE FEDERAL LAW "ON FREEDOM OF CONSCIENCE AND ON RELIGIOUS ASSOCIATIONS"

**Запотоchnый Д.Р.
Zapotochny D.R.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучен Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Отмечено отсутствие в законе четких определений, что приводит к его неоднозначному толкованию и затрудняет практическое применение. Рассмотрены ключевые спорные моменты, такие как запрет на вовлечение малолетних в религиозные объединения без согласия родителей, светский характер образования и взаимодействие религиозных организаций с государственными учреждениями. Сделан вывод, что закон нуждается в точечных доработках, которые за последнее десятилетие вносятся ежегодно.

Abstract. The article examines the Federal Law "On Freedom of Conscience and Religious Changes". It notes the absence of clear definitions in the law, which leads to its ambiguous interpretation and complicates its practical application. Key controversial points are considered, such as the ban on involving minors in religious associations without parental consent, the secular nature of education, and the interaction of religious organizations with government agencies. It is concluded that the law needs targeted revisions, which have been made annually over the past decade.

Ключевые слова: Свобода совести; Религиозные объединения; Понятия; Светскость; Секулярность; Религиозное воспитание; Образовательная деятельность

Keywords: Freedom of conscience; Religious associations; Concepts; Secularism; Secularity; Religious education; Educational activities

26 сентября 1997 г., в России принят Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [2]. Что удивительно для федерального нормативно правового акта, в его начале нет понятий и определений, использующихся для целей закона. Это порождает различные толкования и споры. Некоторые положения могут быть сформулированы недостаточно ясно, что затрудняет применение закона на практике и вызывает разногласия между религиозными объединениями и государственными органами. Есть известное высказывание Поля Жеральди: *«Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга»*. Так и законы, по которым мы живем, должны трактоваться недвусмысленно и ясно.

Первое неоднозначное определение, встречающееся нам, дается в статье 3, части 5, которая говорит о запрете вовлечения малолетних в религиозные объединения, вопреки их воле и без согласия их родителей [2]. На деле мы встречаем некомпетентное отношение родителей к воспитанию и, как следствие, принуждение к религии. Это является опасным явлением и с точки зрения Православия: мы только через личный добрый пример, объяснение духовной традиции, любовь и согласие можем обучать детей. Если ребенок категорически против обучения и вовлечения, ни в коем случае нельзя настаивать и прибегать к насильственным действиям. Это только оттолкнет его и нанесет травму не сформировавшейся психике, в дальнейшем повлияв на его восприятие религии как чего-то отрицательного. Статья закона должна напоминать родителям, что за воспитание и вовлечение они отвечают лично по другим законам нашей страны и, конечно, перед Богом.

Противоречиво звучит статья 4, часть 2: светский характер образования в образовательных организациях и нынешнее постепенное введение предметов, изучающих духовно-нравственные основы и традиционные религии [2]. Проблема в том, что современное понятие «светский» уже является не просто определением обособления от религии, так называемым гражданским или мирским, а приобретает значение в информационной повестке как антирелигиозное и антидуховное. Это наталкивает на мысль, что такая подмена понятий должна быть уточнена. Необходимо не допускать синонимизации слов «светское» и «антирелигиозное». В ином случае, предлагается использовать в законотворчестве другие понятия – секулярность, секуляр-

ное государство (в котором строится гражданское общество как пример формулировки) [6]. Оно хоть и близко в переводе, но используется в правильном направлении. Это концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий, допуская свободу вероисповедания с правильным донесением значения секулярности и с оставлением позади негативного контекста.

Часть 5 все той же статьи 4 говорит нам о неучастии в выборах и деятельности политических партий и движений, не оказании им различной помощи [2]. На практике этот пункт закона не соблюдается. Имеются случаи взаимодействия, которые необходимо упорядочить и расширить понимание возможного и невозможного взаимодействия.

Статья 5, в которой посвященная религиозному воспитанию, в части 4 ясно говорит о том, что религиозные организации могут обучать детей в общеобразовательных школах вне рамок программ по письменной просьбе родителей [2]. Это противоречит Федеральному закону об образовании, который в статьях 3 и 27 говорит о светском характере образования, и не допуске создания и деятельности в их стенах религиозных организаций [3].

Только путем договоров между образовательными и религиозными организациями допускаются лица духовного сана на уроки. Митрополит Иларион (Алфеев) особо призывает к допуску священнослужителей, имеющих соответствующую квалификацию, к преподаванию основ религиозных культур в школах [7]. Возникает вопрос: нельзя ли это упростить, уточнив формулировку закона?

Также и часть 5 данной статьи, говорит, что обучение религии не является образовательной деятельностью, что де-юре дискредитирует и умаляет тех дипломированных специалистов, которые преподают теологию, и другие религиозные предметы. Более того, уже в статье 19, части 3 звучат слова о реализации образовательных программ на служителей и религиозный персонал, кидая тень и на образовательную деятельность духовных учреждений из-за разного толкования образовательной деятельности [2]. В таком случае последнее предложение ч. 5, ст. 5 настоящего закона нужно просто вычеркнуть как бессмысленное.

Статья 6 запрещает создание религиозных объединений на территориях воинских частей, что вступает в противоречие с фактическим окормлением военнослужащих в воинских храмах и частью 4 статьи 16, где говорится, что командование не против участия военнослужащих в богослужениях [2]. Нельзя не согласиться с религиоведом А.Г. Баимовым, что законодательство нуждается в дополнительных пунктах о военных храмах и молебных комнатах [5]. Согласно Приказу Министра обороны, богослужебная работа организуется в стационарных религиозных объектах на территории военной части, а при их отсутствии командиром выделяется отдельное помещение для удовлетворения военнослужащими религиозных потребностей [4]. Таким образом, не запрет на создание религиозных организаций, но уже их фактическую деятельность, работу духовенства необходимо регламентировать пунктом закона.

Таким образом, закон нуждается в точечных доработках, которые за последнее десятилетие вносятся ежегодно. Значит, есть надежда урегулировать эти проблемы, так как действуем мы согласно законодательству нашей страны, которая 14 и 28 статьями Конституции [1] гарантирует равенство, свободу совести и вероисповедания и недопустимость унижения личности. Встречая критический обзор и анализ некоторых законопроектов, связанных с рассматриваемым федеральным законом, можно с уверенностью сказать, что законодатель прислушивается и старается наиболее бесконфликтным образом решить образующиеся барьеры законодательства, проводя консультации с религиозными организациями и группами.

Источники и литература (References):

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция).
3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция).
4. Приказ Министра обороны РФ №655 «Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации».
5. Баимов А.Г. Опыт внедрения военных храмов в Российской армии // Genesis: исторические исследования. 2017. № 10. С. 152–160.
6. Евгеньева А. П. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. Исследований. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
7. Митрополит Иларион призвал допустить священников до преподавания основ религиозных культур в школах // URL: <https://tass.ru/obschestvo/13079349> (дата обращения 03.12.2024).